

ANÁLISIS DE ÍTEMS Y FIABILIDAD DE UNA ESCALA DE DISPOSICIÓN PARA EL ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE POSGRADO

ANALYSIS OF ITEMS AND RELIABILITY OF A SCALE OF WILLINGNESS TO STUDY IN POSTGRADUATE STUDENTS

Rolyith Sutsé Gorbalán Rojas ¹ Erlinda Noris Luna Mendoza ²
Jose Yvan Vargas Bourguet ³ María Elena Moya Lozano ⁴

¹Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. Correo electrónico: sutse@upeu.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6938-6103>

²Universidad Peruana Unión, Lima, Perú Correo electrónico: erlindaluna@upeu.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1945-0282>

³Universidad Peruana Unión, Lima, Perú Correo electrónico: josebourguet@upeu.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6031-8585>

⁴Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. Correo electrónico: mariamoya@upeu.edu.pe

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2203-3888>

Recepción: 09 marzo de 2021

Aprobación: 20 mayo de 2021

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo analizar los ítems y fiabilidad de una escala de disposición para el estudio. La metodología que se utilizó fue la instrumental bajo la teoría clásica de los test, se llevó a cabo el análisis de homogeneidad y analizar la consistencia interna por el Alfa de Cronbach.

Palabras clave: Fiabilidad, escala, instrumento, teoría

ABSTRACT

The research aimed to analyze the items and reliability of a readiness scale for the study. The methodology that was used was the instrumental one under the classic theory of the tests, the homogeneity analysis was carried out and the internal consistency was analyzed by Cronbach's Alpha.

Key words: Reliability, scale, instrument, theory

1. INTRODUCCIÓN

La disposición para el estudio es uno de los grandes temas de interés de las ciencias de la educación y de la psicología educativa y que se constituye en uno de los aspectos de especial influencia en los resultados escolares de los mismos (Tapia & Montero, 2002; Jiménez & Macotela, 2008). El interés por estudiar la disposición hacia el estudio de los estudiantes de formación básica ha pasado hacer el interés en los espacios de educación superior considerando que los factores sociales económicos son los mismos para ambos espacios como, por ejemplo: a) la extensión de la educación formal a cada vez más amplios sectores de la población; b) el incremento de la edad hasta la cual se considera obligatoria la educación, y c) las altas tasas de fracaso escolar.

De hecho, diversas investigaciones se han orientado a precisar los procesos implicados en el aprendizaje y a valorar el grado en que influye la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje y el estudio en el rendimiento académico (Terrazas, 2009). El problema del fracaso en la educación superior es extremadamente complejo ya que en él intervienen múltiples factores. Estos se dividen, según Sánchez y Valdés (2003), Martínez y Prendes (2004) y Valdés y Urías (2010), en relativo a: a) el contexto del estudiante (situación socioeconómica de la familia, valores sociales, entre otros); b) la escuela (docentes, recursos técnicos y currículos); c) las políticas educativas (recursos invertidos en la educación y becas), y d) el estudiante (aptitudes, estrategias de aprendizaje y disposición hacia el estudio). Al respecto, Robinson (2002) señala que la falta de disposición hacia el estudio tiene repercusiones en el proceso de aprendizaje, y que los estudiantes que se encuentran debidamente interesados en el estudio van a estar mucho más implicados en las actividades académicas. Para los fines de la presente investigación se retomó el constructo de disposición hacia el estudio propuesto por Sánchez, García y Valdés (2009), el cual involucra aspectos de índole afectiva y personalológica que intervienen en la regulación de la conducta dirigida hacia el estudio.

Dentro de los factores que integran el constructo se encuentran: a) la motivación intrínseca hacia el estudio, que tiene que ver con el grado de interés que tiene el estudiante por realizar las actividades académicas (Díaz-Barriga & Hernández, 2002); b) la adaptación, la cual se considera como la habilidad para relacionarse efectivamente con los compañeros y el docente, respondiendo de manera adecuada a sus demandas (McWhirter, McWhirter, McWhirter y McWhirter, 1993; Manciaux, Vanistendael, Lecomte & Cyrulnik, 2001); c) el compromiso con la tarea, que se refiere a la tenacidad y dedicación con que el sujeto permanece realizando una tarea una vez que se ha establecido una meta de trabajo (Sánchez, 2006), y d) la autorregulación, que comprende la capacidad de tomar decisiones efectivas, dirigir una actividad y sus actos hacia una meta específica (Castañeda & Ortega, 2004; Góngora, Mézquita & Couh, 2004).

Respecto a los planteamientos teóricos, la presente investigación se sustenta en dos teorías. La primera, relacionada a las teorías del desarrollo, en la cual consideran la autorregulación en términos de cambios cognoscitivos progresivos en los estudiantes que les permiten ejercer mayor control sobre sus pensamientos, sentimientos y actos (Piaget, 1986; Vigotsky, 1987). Mientras que un segundo planteamiento se origina en la teoría de la cognición social propuesta por Bandura (1984). Esta postura teórica considera que la autorregulación comprende tres procesos que interaccionan y se retroalimentan de manera continua: observación de uno mismo (supervisión personal), autoevaluación (juicio de valor acerca de las acciones desarrolladas) y reacción personal (respuestas correctivas derivadas de los resultados de los procesos anteriores). Finalmente, queremos precisar que los ítems obtenidos para esta investigación fueron tomados de una investigación sobre propiedades psicométricas de un instrumento para medir la disposición hacia el estudio en donde utilizaron 19 ítems dirigido a una población estudiantil del nivel secundaria de una escuela pública de México. Siendo así que, utilizando los mismos ítems, lo hemos aplicado a una población estudiantil de postgrado (Sánchez, et al 2011).

2. METODOLOGÍA

- **Tipo de estudio:** Se utilizó una metodología instrumental (León y Montero, 2001) bajo la teoría clásica de los test.
- **Población y muestra:** La población estuvo conformada por 1000 estudiantes de la Escuela de Posgrado, correspondiente a cada una de las siete unidades. La muestra estuvo conformada por 180 estudiantes Posgrado de la Universidad Peruana Unión, en el programa de maestría 164 participantes y en el programa de doctorado 16 participantes, la técnica de muestreo es no probabilística por conveniencia.
- **Instrumento:** Para la recolección de los datos se utilizó la Escala de Disposición para el Estudio (Sánchez, Valdés, Gantús & Vales, 2011) en su versión original contó con 28 ítems y después el análisis factorial quedó en 19 ítems. La escala estuvo conformada por 19 ítems, dividida en 4 bloques: Motivación intrínseca hacia el estudio (5), Compromiso con la tarea (5), Autorregulación (4) y Adaptación (5). Se utilizó una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van desde: siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) (Sánchez, Valdés, Gantús & Vales, 2011).
- **Procedimiento:** Se solicitó el permiso a la Administración de las Unidades de Posgrado correspondientes para poder aplicar el instrumento en coordinación con los docentes a cargo. A los estudiantes se les explicó el propósito del estudio y se les pidió su cooperación voluntaria. Se aplicó el instrumento en un tiempo aproximado entre 15 a 20 minutos.

3. RESULTADOS

- **Análisis del índice de homogeneidad:** Los parámetros establecidos para la discriminación (Tabla 1) teniendo en cuenta a Kline asume un índice $>$ o igual 20. Los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9 al 19 contribuyen o discriminan siendo el ítem 1 = 20 y los demás $>$ 20, porque el $r =$ mayor o igual a 20. El ítem 8 presenta un índice de correlación negativo quiere decir que no discrimina por lo tanto contribuye es necesario anular el ítem o reestructurarlo.

Tabla 1.

Índice de discriminación

Estadísticas de total de elemento				
Ítem	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
1	70,2722	46,613	,398	,652
2	70,3389	47,600	,430	,652
3	69,8389	48,784	,429	,656
4	70,3556	48,443	,444	,654
5	70,5722	47,028	,454	,649
6	70,2944	49,460	,420	,659
7	70,3556	48,666	,316	,663
8	72,1722	57,853	-,297	,736
9	70,1056	49,268	,418	,658
10	70,1944	49,320	,446	,657
11	70,0167	49,413	,372	,661
12	70,1500	49,279	,384	,660
13	69,8333	48,330	,535	,650
14	70,2333	48,727	,416	,656
15	70,4000	45,739	,095	,736
16	70,6778	49,750	,215	,674
17	71,3000	51,619	,077	,689
18	70,8778	50,130	,257	,669
19	71,0111	48,324	,299	,664

Nota. Elaboración propia, 2021

- **Fiabilidad:** En la Tabla 2 se observa que de las 180 encuestas según el proceso de casos ningún elemento fue excluido, sin embargo, la fiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach es de, 681, el cual muestra una baja fiabilidad en dicho instrumento, esto nos indica que el instrumento no es confiable.

Tabla 2.

Fiabilidad

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	180	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	180	100,0

Nota. Elaboración propia, 2021

4. DISCUSIÓN

Sánchez, Sánchez, Valdés, Gantús & Vales (2011) en su estudio sobre las propiedades psicométricas de un instrumento para medir la disposición hacia el estudio manifiestan que, los resultados obtenidos evidencian que el cuestionario cuenta con propiedades psicométricas lo suficientemente robustas para ser utilizado como un instrumento para evaluar la disposición hacia el estudio en estudiantes, sin embargo en el análisis de fiabilidad del instrumento realizado en esta investigación es de 68 el alfa de Cronbach que muestra una baja fiabilidad, si analizamos a que se deben la diferencia podríamos indicar que el instrumento original fue aplicado a estudiantes de nivel de secundaria, mientras que en nuestro estudio se aplicó a estudiantes de Posgrado y el contexto cultural de Perú a diferencia de México.

5. CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que:

- Se concluye que el índice de fiabilidad del instrumento es de 68 que equivale a nivel bajo del promedio.
- Se concluye que es necesario anular el ítem 8 o volver a estructurar.

REFERENCIAS

- Bandura, A. (1984). Reciclaje de conceptos erróneos sobre la autoeficacia percibida. *Terapia cognitiva e investigación*, 8 (3), 231-255.
- Castañeda, S., & Ortega, I. (2004). Evaluación de estrategias de aprendizaje y orientación motivacional al estudio. *Educación, aprendizaje y cognición: teoría en la práctica. México, Manual Moderno*, 277-299.
- Díaz Barriga, F., & Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. *Una interpretación constructivista*, 2.

- Góngora-Méndez, S., Mézquita-Hoyos y Couoh-Pérez. J. (Septiembre 2004). Hacia la validación de una escala de autorregulación para un nuevo contexto. XII Congreso Mexicano de Psicología. Guanajuato, Guanajuato.
- Jiménez Hernández, M. E., & Macotela Flores, S. (2008). Una escala para evaluar la motivación de los niños hacia el aprendizaje de primaria. *Revista mexicana de investigación educativa*, 13(37), 599-623.
- León, O. G., y Montero, I. (2001). Metodologías científicas en Psicología. Barcelona: EdiUoc
- Martínez, F., & Prendes, M. (2004). Nuevas tecnologías y educación. *Madrid España: Editorial.*
- McWhirter, JJ, McWhirter, BT, McWhirter, AM y McWhirter, EH (1993). *Jóvenes en riesgo: una respuesta integral.* Thomson Brooks/Cole Publishing Co.
- Piaget, J. (1986). *Seis estudios en psicología.* México: Ariel.
- Robinson, K. (2002). *Students perceptions of middle school: Relation to academia motivation, learning strategies, and academic achievement in science.* USA: PsychInfo.
- Sánchez, P. (2006). *Detección y registro de niños de secundaria con capacidades sobresalientes en zonas rurales y suburbanas del Estado de Yucatán.* (Reporte de proyecto de investigación). México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Sánchez, P., Valdés, A., Gantús, M. & Vales, J. (2011). Propiedades psicométricas de un instrumento para medir la disposición hacia el estudio. *Revista CPU-e*, (12), 4.
- Tapia, J. & Montero, I. (2002). Orientación motivacional y estrategias motivadoras en el aprendizaje. En C. Coll, J. Palacios & A. Marchesi (Eds.), *Desarrollo psicológico y educación* (2ª ed.) (pp. 259-284). España: Psicología y Educación.
- Terrazas, A. (2009). *Motivación hacia el estudio en estudiantes de bachillerato* (Tesis de Licenciatura). Instituto Tecnológico de Sonora, México.
- Valdés, A., & Urías, M. (2010). Familia y logro escolar. *Familia y crisis. Estrategias de afrontamiento*, 39-48.
- Valdés, A., Ferrer, D. & García, T. (2010). Familia y adolescencia. En A. Valdés & J. Ochoa (Eds.), *Familia y crisis. Estrategias de afrontamiento* (pp. 69-86). México: Pearson.

Valdés, A., Ramírez, C. & Martín, M. (2009). Motivación hacia el estudio de la Química en estudiantes de Bachillerato Tecnológico. *Revista Iberoamericana de Educación*, 48(3), 1-11.

Vigostky, L. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. Cuba: Científico-Técnica.